

© Zulfugarzade, Teymur, E., 2012

UDC 340.114.5

Theoretical and Applied Problems of Sense of Justice in Educational Activity

Zulfugarzade, Teymur, E., PhD, Professor, Head of the Department for State Law Subjects, Russian Plekhanov University of Economics

Abstract: The paper analyzes fundamental problems of formation and development of sense of justice at the present stage of construction in Russia of the constitutional state

Аннотация: В работе проанализированы и исследованы основополагающие проблемы формирования и развития правосознания на современном этапе построения в России правового государства

Keywords: law, sense of justice, development, modern, stage, educational activity, Russian Federation

Ключевые слова: право, правосознание, развитие, современный, этап, образовательная деятельность, Российская Федерация

Обращаясь в очередной раз к современным проблемам формирования правосознания у обучающихся в образовательных учреждениях России, неоднократно поднимавшимися выдающимися учеными нашей страны, в том числе и почитаемым мною, моим учителем, известным правоведом, заслуженным юристом РСФСР, доктором педагогических наук, профессором Геннадием Павловичем Давыдовым, чей 85-летний юбилей со дня рождения был отмечен 1 мая текущего года, и со дня ухода которого минуло несколь-

ким более двух лет, представляется возможным вновь подчеркнуть, что теоретические основы правового воспитания индивида, формирования правосознания и развития правовой культуры¹ были заложены в глубокой древности; впоследствии они нашли свое достойное выражение в трудах и практической деятельности выдающихся российских ученых, среди которых полагаем в первую очередь упомянуть профессора Московского коммерческого института (ныне – РЭУ имени Г.В. Плеханова) Г.Ф. Шершеневича, профессора Санкт-Петербургского Императорского университета (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет) Н.М. Коркунова, профессора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова М.Н. Марченко, профессора Всесоюзного юридического заочного института (ныне – Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина), позднее, – профессора Российского Нового университета (длительное время возглавлявшего юридический факультет и кафедру государственно-правовых дисциплин) – Г.П. Давыдова, достойными продолжателями дела которого в наше время являются его дочь – доктор юридических наук, профессор, декан факультета политологии и права РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Геннадиевна Багреева (Давыдова) и

¹ Перефразируя З. Фрейда, можно сказать, что правовая культура – это все то, в чем человеческая жизнь возвысилась с возникновением права. (См.: Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Хрестоматия по культурологии. – М., 1998. – С. 105).

внучка – кандидат психологических наук, доцент кафедры экономической безопасности и уголовно-правовых дисциплин Екатерина Владимировна Багреева, один из известных учеников Г.П. Давыдова профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Российского Нового университета, кандидат юридических наук, доцент Анатолий Алексеевич Смердов и др.

Обратимся более подробно к теоретическим и прикладным проблемам правосознания, которое как социально-политический и психологический феномен являет собой базис современной правовой жизни и юридической культуры современного общества, на формирование и развитие которого как одной из форм общественного сознания оказывают воздействие социально-политические, экономические, культурологические факторы. При этом важно отметить, что рассмотрение сущности и функциональной роли правовой культуры общества невозможно вне обозрения проблем, связанных с правовой культурой индивида, личности. В этой связи Л.И. Спиридонов справедливо отмечал, что «если общество – целостность, тогда субъект, который познает сам себя, – целостность, включающая в себя и общество, и государство, и право и т.д...»¹. Ведь правовая культура личности на самом деле является ни чем

¹ См.: Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория права. Социология уголовного права. Криминология. СПб., Изд-во Санкт-Петербургского ин-та права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2002. – С. 27.

иным, как фундаментом общей концепции правовой культуры, а, кроме того, само понятие правовой культуры общества в полной мере отражает степень и характер правового развития личности, направленности ее деятельности.

Возвращаясь к вопросу о правосознании отметим, что таковое взаимосвязано и взаимодействует с политическим сознанием, этикой, моралью, искусством, культурой, религией, философией, наукой и представляет собой отражение правовой жизни общества, правовых отношений, сущности и роли правовых установлений в сознании личности, социальной группы, общества, государства.

Таким образом, *правосознание* представляет собой «знание о праве, оценка действующего права и мысли, идеи о желаемых изменениях в праве, т.е. правосознание — не только результат отражения объекта, но и средство воздействия на объект, на всю правовую систему государства»¹.

Процесс формирования правосознания разделяется на три основных этапа:

1. Правовосприятие — когда индивид только начинает воспринимать правовые категории, подчас неосознанно, но постепен-

¹ См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. — М.: Издательство «Зерцало», 2004. (Классический университетский учебник). — С. 309 и след.

но начинает осмысливать полученные (воспринятые) правила поведения в социуме.

2. Правопонимание — осознанное понимание индивидом важнейших правил поведения в социально-политической сфере.

3. Правоприемлемость — осознанное следование индивида принятым им как должное правилам поведения в обществе.

Высшим проявлением правосознания индивида, по нашему мнению, является не только достижение стадии правоприемлемости, но умение *воспитать*, именно воспитать, т.е. достичь намеченной воспитательной цели, не просто воспитывать, находиться в воспитательном процессе, уважение к закону, правам и законным интересам граждан, общества, государства, мирового сообщества в других индивидах, уберечь их таким образом от серьезных ошибок в повседневной и практической деятельности, воспитать достойного члена общества и гражданина государства. В этом заключается многозначительная и важная роль педагога-правоведа.

Все вышеперечисленные ученые посвятили свою жизнь юридической науке и правовому воспитанию граждан, формированию в них высокого уровня правосознания и правовой культуры. Но об одном из них мы знали не понаслышке.

Многим из преподавателей факультета политологии и права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

довелось учиться у профессора Г.П. Давыдова и работать под его началом в разных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Геннадий Павлович более пятидесяти лет своей жизни посвятил научно-педагогической деятельности, практической реализации процедур правового воспитания и формирования правосознания у лиц, обучающихся в средних и высших учебных заведениях. За это время им были написаны и изданы несколько учебников и учебных пособий по основам права, теории государства и права, по которым многие из нас учились в школах и вузах, использовали в своей практической и педагогической деятельности. Немало вышло в свет и научных статей, и монографий, и учебно-методических пособий Г.П. Давыдова, посвященных отдельным проблемам правового воспитания и формирования правосознания в контексте реализации социальной, миграционной политики государства, формирования России как демократического правового государства.

В последние годы, как отчасти упомянуто выше, он являлся заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин и деканом юридического факультета Российского нового университета (РосНОУ) главным редактором Серии «Право» Вестника РосНОУ; успешно организовывал и проводил научно-практические конфе-

ренции межвузовского, общероссийского и международного уровня по юридическим проблемам современности, правовому наследию Нюрнбергского процесса, преодолению правового нигилизма и иным, не менее значимым вопросам.

Но, самое главное, продолжал преподавать: читать лекции, проводить практические занятия, принимать зачеты и экзамены, не забывая о правовом воспитании обучающихся, формировании гражданской позиции, принципиальности, умении обосновывать и отстаивать собственную точку зрения, посвящая много времени подготовке будущих юристов, экономистов, специалистов в области социально-культурного сервиса, образования, психологии и других направлений, присущих традиционным направлениям подготовки классического университета. Многие из его недавних студентов до сих пор помнят полное понятие презумпции невиновности; умеют отличить юридическую аксиому от юридического факта; знают «если что, то в какой книге это можно найти».

Профессором Г.П. Давыдовым была воспитана целая плеяда практикующих юристов, педагогов, кандидатов и докторов наук, среди которых немало преподавателей вузов, государственных служащих, судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юрисконсульты. В 1980-1990-х годах им была создана мощная науч-

ная школа правосознания и правового воспитания, представители которой в настоящее время успешно продолжают ее работу, преподавая в вузах, возглавляя кафедры и факультеты юридического и педагогического профилей.

Минуло более двух лет с момента ухода из жизни Геннадия Павловича, но остались его благодарные ученики, немало учеников, которые не забывают «уроков правосознания», полученных от профессора Давыдова, развивают его учение и неустанно осуществляют процесс правового воспитания студентов. И процесс этот бесконечен!..

Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс

Zulfugarzade, Teymur, E. Theoretical and Applied Problems of Sense of Justice in Educational Activity

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин (ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
